

El caso de negocio de las certificaciones en construcción sostenible en América Latina: síntesis comparativa de evidencia, retornos, beneficios y barreras

The Business Case for Green Building Certifications in Latin America: A Comparative Synthesis of Evidence, Payback, Benefits and Barriers

Angélica Ospina

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), Bogotá, Colombia. aospina@cccs.org.co

Resumen

Este artículo presenta una síntesis comparativa de tres estudios elaborados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS): Caso de negocio de LEED en Latinoamérica (2ª ed., 2024), El negocio de la vivienda sostenible y saludable en Colombia (2025) y Más valor y mejor desempeño: el negocio de operar bien, resultados reales de sostenibilidad en edificios de América Latina (2025). Se trata de una integración de los hallazgos, metodologías y conclusiones de estos estudios, que analizan las magnitudes de inversión adicional requeridas para obtener certificación, los períodos de retorno observados, los principales beneficios económicos y no económicos, así como las barreras más recurrentes para su implementación. El propósito es identificar convergencias, diferencias, lecciones aprendidas y recomendaciones de buenas prácticas que contribuyan a acelerar la adopción de certificaciones en sostenibilidad integral en el sector de la construcción en América Latina.

Palabras clave: Certificaciones, Sostenibilidad integral, LEED, CASA Colombia, LEED O+M, retorno de inversión, América Latina.

Abstract

This article presents a comparative synthesis of three studies conducted by the Colombia Green Building Council (CCCS): The Business Case for LEED in Latin America (2nd ed., 2024), The Business of Sustainable and Healthy Housing in Colombia (2025), and More Value, Better Performance: The Business of Operating Well – Real Sustainability Results in Latin American Buildings (2025). It integrates the findings, methodologies, and conclusions of these studies, which analyze the additional investment required to achieve certification, the observed payback periods, the main economic and non-economic benefits, and the most recurrent barriers to implementation. The purpose is to identify convergences, differences, lessons learned, and best practice recommendations that contribute to accelerating the adoption of integrated sustainability certifications in the Latin American building sector.

Keywords: Certifications, integrated sustainability, LEED, CASA Colombia, LEED O+M, return on investment, Latin America.

Introducción

El sector de la construcción desempeña un papel clave en la respuesta global al cambio climático y en la transición hacia economías bajas en carbono. A nivel mundial, los edificios son responsables de aproximadamente el 37% de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía y cerca del 36% del consumo energético total, según el Global Status Report for Buildings and Construction (UNEP, 2023). En América Latina, la rápida urbanización y el aumento de la demanda de vivienda e infraestructura intensifican la necesidad de transformar la forma en que se planifican, diseñan, construyen y operan los entornos construidos.

En Colombia, el sector de la construcción ha sido identificado como un actor crítico para el cumplimiento de los compromisos del país ante

el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), al ser identificado por el Reporte Bienal de Emisiones 2022 (citado por el CCCS, 2024) como un contribuyente determinante de gases de efecto invernadero (GEI). Actualmente, esta industria genera el 7% de las emisiones nacionales, una cifra que asciende al 16% al excluir el sector de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU), con un impacto similar en magnitud al del sector industrial (Hill Consulting & Universidad de los Andes, 2022). Esta huella ambiental se explica, en gran medida, porque las edificaciones representan el 22% de la demanda de energía final del país (desglosado en un 16,72% residencial, 5,32% comercial y público, y 0,03% en construcción) y concentran, el 79% del consumo de agua en el segmento residencial, según cifras

del Sistema Único de Información de Servicios Públicos de 2014 (DNP, 2018). Además, este sector presenta un alto potencial para aplicar estrategias de adaptación, mejorar las condiciones habitacionales y reducir riesgos asociados a eventos climáticos extremos. En este contexto, las certificaciones en construcción sostenible se consolidan como herramientas técnicas y de orientación que traducen los compromisos globales y nacionales en criterios verificables de diseño, construcción y operación. Estas certificaciones impulsan la descarbonización, promueven la eficiencia en el uso de recursos, fortalecen la resiliencia climática y contribuyen al bienestar de los ocupantes.

El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) ha desarrollado en los últimos años tres estudios que aportan evidencia empírica sobre el valor económico, social y ambiental de las certificaciones en construcción sostenible, abarcando tanto viviendas en Colombia como edificaciones no residenciales en Latinoamérica. Estos son: *Caso de negocio de LEED en Latinoamérica (2ª ed., 2024)*, *El negocio de la vivienda sostenible y saludable en Colombia (2025)* y *Más valor y mejor desempeño: el negocio de operar bien, resultados reales de sostenibilidad en edificios de América Latina (2025)*. Los estudios cubren diferentes fases del ciclo de vida de las edificaciones –diseño, construcción y operación– y proveen datos sólidos para sustentar el caso de negocio de la sostenibilidad en el sector.

Este artículo integra los principales hallazgos, metodologías y conclusiones de los tres estudios con el fin de identificar convergencias, diferencias, lecciones aprendidas, oportunidades y recomendaciones que orienten la adopción acelerada de certificaciones de sostenibilidad integral en la región. En particular, en el ámbito de la vivienda, se busca que el sistema de certificación pueda servir como modelo de referencia adaptables a las condiciones, prioridades y contextos normativos de cada país latinoamericano. De esta manera, busca fortalecer la comprensión del rol del sector como un agente estratégico de mitigación, adaptación y regeneración ambiental, esencial para el cumplimiento de los compromisos climáticos globales.

Metodología

Este apartado resume y sintetiza las metodologías que el CCCS aplicó en cada estudio.

Caso de negocio de LEED en Latinoamérica (2ª edición, 2024)

La certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es el sistema de certificación de construcción sostenible más reconocido y utilizado a nivel mundial, desarrollado por el U.S. Green Building Council (USGBC). A septiembre de 2025, más de 211.700 proyectos se encuentran registrados en todo el mundo bajo alguno de sus esquemas. Su enfoque promueve la sostenibilidad integral en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de edificaciones, considerando criterios relacionados con la eficiencia energética, el uso del agua, la selección de materiales, la calidad ambiental interior, la ubicación del proyecto, entre otros. LEED cuenta con distintas tipologías de aplicación, entre ellas LEED para Nuevas Construcciones (BD+C). En América Latina, su implementación ha sido impulsada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), aliado exclusivo del USGBC y el Green Business Certification Inc. (GBCI), lo que ha permitido impulsar su aplicación y consolidar un mercado de construcción más responsable y competitivo.

Ahora, el estudio se compone de un análisis exhaustivo de datos recopilados de proyectos certificados LEED en Colombia, México, Chile y Ecuador, en los últimos cinco años, con al menos un año de operación y bajo la tipología LEED for Building Design and Construction o en español Diseño y Construcción de Edificación (LEED BD+C), tanto en versión 3¹ como en la versión 4. Adicionalmente, se recabó información de 5 proyectos que marcaron hitos importantes en otros esquemas de certificación LEED, ubicados en Colombia, México, Guatemala y Ecuador, frente a los cuales se desarrolló un caso de estudio.

La obtención de datos se realizó mediante entrevistas y estudios de caso con los equipos de 25 proyectos, que abarcan más de 830.000

¹ Se incluyen proyectos LEED en v3 también conocidos como v2009, registrados solo a partir de la agenda del 8 de abril de 2016, donde el índice de referencia energético aumentó para aproximarse a la rigurosidad de versión 4.

metros cuadrados de área construida. En dichas entrevistas, se involucró al propietario, mandante o desarrollador del proyecto, al propietario actual u operador del proyecto y al consultor de sostenibilidad. Adicionalmente, proporcionaron estudios de caso con información financiera, de diseño y de operación.

Más valor y mejor desempeño – El negocio de operar bien, resultados reales de sostenibilidad en edificios de América Latina (2025)

La certificación LEED para Operación y Mantenimiento (O+M) está orientada a edificaciones existentes que buscan mejorar su desempeño ambiental y social durante la fase de uso. Este sistema reconoce los esfuerzos de los propietarios y operadores por optimizar la eficiencia energética, reducir el consumo de recursos, mantener altos estándares de calidad del aire interior, entre otros. Promoviendo una gestión basada en datos e integrando plataformas como Arc para el monitoreo continuo.

La investigación integró diversas fuentes para caracterizar el desempeño de edificaciones certificadas en operación en América Latina. En primer lugar, se realizaron entrevistas a 14 equipos vinculados a proyectos con certificación LEED para Operación y Mantenimiento (LEED O+M) en Colombia, México y Guatemala, correspondientes a procesos desarrollados en los últimos seis años y bajo las versiones 4 y 4.1 del sistema. Cuatro de estos proyectos contaban con dos certificaciones LEED O+M, lo que permitió analizar 18 procesos de certificación. En las entrevistas participaron distintos actores del proyecto, incluyendo propietarios, operadores y consultores.

Adicionalmente, entre los proyectos entrevistados, cuatro contaban también con certificación LEED para Diseño y Construcción, en modalidad de nueva edificación o renovaciones mayores (LEED BD+C). La muestra se distribuyó geográficamente en 8 edificios en Colombia, 4 en México y 2 en Guatemala. En la mayoría de los casos, las certificaciones correspondieron a edificaciones existentes.

Este trabajo se complementó con una revisión de información pública disponible en el directorio del USGBC, a partir de las fichas y descripciones de proyectos LEED O+M registrados en América

Latina. Asimismo, se incorporaron insumos de herramientas relacionadas con edificaciones existentes, tales como GRESB, PERFORM y ARC Skoru.

Finalmente, se aplicaron encuestas estructuradas a actores clave del sector financiero y asegurador regional (incluidas fiduciarias, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones y cesantías), con el propósito de identificar el nivel de incorporación de certificaciones como LEED O+M en procesos de análisis de inversión, valoración de activos, aseguramiento y cumplimiento regulatorio. El enfoque buscó recoger la diversidad de perspectivas del ecosistema financiero e inmobiliario.

El negocio de la vivienda sostenible y saludable (CASA Colombia) (2025)

La certificación CASA Colombia es el principal sistema nacional para la evaluación y promoción de vivienda sostenible y saludable, tanto de interés social y prioritario (VIS y VIP), como de vivienda no VIS. Desarrollado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), este sistema se basa en criterios técnicos que garantizan una mejor calidad de vida para los usuarios finales, al incorporar estrategias de eficiencia energética, uso del agua, confort térmico, bienestar, valor social, entorno y biodiversidad, entre otros. Más allá de ser un sistema de certificación, CASA Colombia se concibe como una herramienta de mejora continua y de fortalecimiento de la sostenibilidad corporativa en las empresas constructoras, facilitando la toma de decisiones basadas en desempeño y promoviendo una mayor resiliencia frente al cambio climático.

Se basa en un análisis de datos recopilados de diversos proyectos CASA Colombia ubicados en distintas regiones del territorio nacional, incluyendo aquellos con certificaciones finalizadas y otros con certificación en diseño, próximos a completar el proceso final. La información utilizada proviene de proyectos certificados en las versiones 1.1 (VIS) y 2.1 (NO VIS).

La recopilación de datos se llevó a cabo mediante entrevistas y análisis de casos de estudio con los equipos responsables de 19 proyectos, que en conjunto representan más de 716.000 metros cuadrados de área construida y más de 8.400 unidades residenciales. Las entrevistas

fueron realizadas directamente a constructores y consultores involucrados en dichos proyectos. Además, se incluyó información técnica y financiera proporcionada en los casos de estudio², lo que permite un análisis integral del impacto social, ambiental y económico de la vivienda sostenible y saludable en Colombia.

Análisis y discusión de resultados

Certificaciones en crecimiento

Durante los últimos años, las tres certificaciones analizadas han demostrado una expansión sostenida en la región, reflejando tanto el interés creciente del mercado como la madurez técnica de los sistemas.

En el caso de LEED para Nuevas Construcciones (BD+C), los últimos diez años de presencia en América Latina evidencian una evolución constante en la demanda y comprensión del valor de la certificación. Desde 2008, el número de proyectos registrados aumentó de manera sostenida hasta 2016, impulsado por la actualización de la versión 4 del sistema, la adopción de estándares energéticos más exigentes y el ajuste de las tarifas del programa. A partir de 2017, el crecimiento retomó su ritmo ascendente, mostrando resiliencia incluso tras la desaceleración temporal provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021. En 2023, se alcanzó el número más alto de proyectos registrados desde 2017, con 678 registros en toda la región (Figura 1). Además, el 75 % de los desarrolladores expresó su meta de que al 2030 todos sus nuevos desarrollos sean certificados LEED, lo que consolida una tendencia estructural hacia la sostenibilidad como estándar de calidad.

En el caso de LEED para Operación y Mantenimiento (O+M) se ha posicionado como una herramienta clave para transformar el parque inmobiliario existente hacia modelos más eficientes y resilientes. Desde 2016, este esquema ha mostrado un crecimiento constante en la región, con una expansión notable desde 2021 y un pico histórico de proyectos registrados y certificados en 2023 (Figura 2). Los países líderes –Brasil, México, Colombia y Argentina– concentran más

del 80 % de los proyectos LEED O+M en América Latina, evidenciando un compromiso regional con la mejora del desempeño ambiental de los edificios en operación.

Por su parte, CASA Colombia, la certificación se ha consolidado como la principal herramienta para promover la sostenibilidad integral en el segmento de vivienda en el país. Tomando como referencia el periodo 2020–2024, el área registrada bajo este sistema pasó de representar el 1,3 % del total licenciado en 2020 al 10 % en 2024 (Figura 3), lo que equivale a más de siete veces su participación inicial. Este crecimiento demuestra que la sostenibilidad integral ha ganado un lugar relevante dentro del mercado formal de la construcción en Colombia. Asimismo, el 78 % de los desarrolladores encuestados estableció como meta que para 2030, el 100 % de sus proyectos de vivienda cuenten con certificación en construcción sostenible, mientras que un 23% adicional proyecta

Proyectos registrados en Latinoamérica para la certificación LEED del 2008 al 2023

Figura 1. Proyectos registrados en Latinoamérica para la certificación LEED del 2008 al 2023, de acuerdo con el directorio público del USGBC con corte a 31 de diciembre de 2023.

Registro de Proyectos O+M en Latinoamérica

Figura 2. Registros de proyectos O+M en Latinoamérica con cifras a corte de mayo de 2025.

²Los casos de estudio completos se pueden consultar en: <https://casa.cccs.org.co/casos-de-exito-proyectos/>

Figura 3. Evolución de CASA Colombia en cifras de área registrada acumulada del 2017 al 31 de mayo de 2025.

alcanzar entre el 50 % y el 90 % de certificación, lo que refleja una clara orientación del mercado hacia la sostenibilidad como valor corporativo.

Inversión adicional promedio para certificar

En los tres estudios analizados se evidencia que la inversión adicional necesaria para obtener certificación en sostenibilidad es significativamente baja en relación con el costo total de los proyectos. En el caso de LEED en Latinoamérica (2024), la inversión promedio reportada fue de aproximadamente 1,39 %, con la mayoría de los proyectos registrando incrementos iguales o inferiores al 1 % (Figura 4).

En cuanto al estudio de LEED O+M (2025), enfocado en la fase de operación, los resultados muestran costos indirectos promedio muy bajos,

Figura 4. Rango de inversiones adicionales por la certificación LEED.

especialmente en proyectos de gran escala. En edificaciones con áreas superiores a 2.500 m², la inversión adicional en costos indirectos fue de aproximadamente 0,29 USD por metro cuadrado construido. El análisis evidenció una relación directa entre el tamaño del proyecto y la inversión en costos indirectos, ya que los proyectos de menor escala tienden a presentar mayores costos por metro cuadrado debido a economías de escala menos favorables. En cuanto a los costos directos, el estudio reportó una alta dispersión en los datos, atribuida a las particularidades de cada proyecto –como el año de construcción, el tipo de tecnología implementada, el uso de sistemas constructivos específicos y la categoría de edificación–. No obstante, se observó que, en promedio, los proyectos sin certificaciones previas presentaron costos directos un 23 % más altos que aquellos que ya contaban con experiencia o procesos de certificación anteriores.

Por su parte, el estudio de CASA Colombia (2025) identificó una inversión adicional promedio cercana al 0,42 % (Figura 5), concentrada principalmente en costos indirectos –como consultorías, procesos de certificación y gestión técnica– y en la implementación de medidas de bajo costo unitario relacionadas con eficiencia energética e hídrica. El costo promedio adicional por metro cuadrado es de alrededor de \$1,8 USD.

En conjunto, los resultados de los tres estudios muestran que el costo adicional para lograr la certificación en sostenibilidad es bajo, y que la mayoría de los recursos se invierte en mejorar

Figura 5. Porcentaje de inversión adicional en costos directos e indirectos para alcanzar la certificación CASA Colombia.

la gestión de los proyectos, optimizar su operación y fortalecer las capacidades del equipo técnico, más que en realizar grandes cambios en la construcción.

Periodos de retorno y ahorros operativos

En relación con los beneficios económicos y operativos, los tres estudios confirman que las certificaciones en sostenibilidad generan ahorros medibles y retornos de inversión favorables para los desarrolladores y operadores. En el caso de LEED para Nuevas Construcciones (BD+C), el 81 % de los proyectos analizados reportó un período de retorno de la inversión inferior a un año (**Figura 6**), asociado principalmente a ahorros energéticos e hídricos significativos, donde en promedio, el total de proyectos espera ahorros del 31 % en consumo de energía y del 53 % en consumo de agua potable.

En cuanto al estudio de LEED O+M (2025), enfocado en operación, se documentaron ahorros reales en consumo de energía y agua, junto con mejoras en la gobernanza operativa de los edificios gracias al uso de la plataforma ARC, que facilita la toma de decisiones informadas sobre mantenimiento, desempeño ambiental y confort interior. Aunque el 100 % de los proyectos entrevistados señaló que actualmente no cobra un sobreprecio específico por contar con la certificación, se identificaron efectos positivos en

otros aspectos clave del negocio. El 83 % de los proyectos afirmó que la certificación LEED les ha permitido acceder a clientes especiales, como empresas con políticas de sostenibilidad corporativa, estándares ASG o requisitos de bienestar para sus colaboradores. Asimismo, el 66 % indicó que la certificación facilita la comercialización de los espacios, permitiéndoles arrendar más rápido en comparación con inmuebles no certificados.

Por su parte, el análisis de CASA Colombia (2025) mostró que el 63 % de los desarrolladores de vivienda evidenciaron mejoras en los indicadores financieros, como el retorno sobre la inversión (ROI), el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR), además de un mayor acceso a líneas de crédito preferenciales y reducciones en los costos de servicios públicos derivadas de medidas de eficiencia energética y gestión del agua. Adicionalmente, el 32 % de los proyectos identificó una comercialización más rápida en comparación con proyectos no certificados. Aunque ninguno de los proyectos obtuvo un valor de venta adicional por estar certificado, algunos constructores destacaron que la certificación fortalece la posición comercial al servir como herramienta de negociación, permitiéndoles ser más medidos al otorgar descuentos y resaltar el valor agregado del proyecto. De igual forma, el 26 % de los proyectos reportó beneficios ambientales concretos, como reducción de emisiones de CO₂, menor consumo de agua y energía, y disminución en la generación de residuos, gracias a la selección responsable de materiales y a la implementación de prácticas de diseño y sistemas que favorecen una operación más eficiente y sostenible.

En conjunto, los resultados evidencian que la sostenibilidad no solo representa un compromiso ambiental, sino también una estrategia efectiva para mejorar la eficiencia, competitividad y posicionamiento de los proyectos inmobiliarios en el mercado latinoamericano.

Impactos en bienestar, resiliencia y adaptación al cambio climático

Más allá de los retornos financieros y los ahorros operativos, los tres estudios analizados evidencian que las certificaciones en sostenibilidad aportan beneficios tangibles para los ocupantes,

Rango de periodo de retorno estimado de las inversiones adicionales por la certificación LEED

Figura 6. Rango de periodo de retorno estimado de las inversiones adicionales por la certificación LEED.

las comunidades y el entorno, fortaleciendo la capacidad de los proyectos para adaptarse al cambio climático y reducir riesgos asociados.

En el caso de LEED para Nuevas Construcciones (BD+C), el 93 % de los proyectos identificó como principal beneficio una mejora en la salud y el bienestar de los ocupantes, reflejada en una mejor calidad del aire interior, confort térmico y acústico, y en una mayor satisfacción general con los espacios. Además, el 71 % de los proyectos señaló que las edificaciones certificadas son más fáciles de operar y mantener, gracias a una mejor planificación de los sistemas constructivos y de los recursos. Por su parte, el 35 % destacó que la certificación facilita el acceso a clientes más conscientes del cuidado ambiental, especialmente en el segmento corporativo, donde la sostenibilidad y el bienestar de los empleados son factores cada vez más valorados.

El estudio de LEED O+M (2025) revela que las edificaciones certificadas no solo reducen su impacto ambiental, sino que también mejoran su capacidad de adaptación ante eventos climáticos extremos, consolidándose como activos más resilientes frente a los riesgos físicos y financieros del cambio climático. El 75 % de los equipos técnicos entrevistados anticipa que la consideración explícita de los riesgos climáticos será un criterio cada vez más determinante en las decisiones de inversión inmobiliaria. En cuanto a los beneficios percibidos por los ocupantes, el 70 % de los proyectos destacó las ventajas de la localización, por su cercanía a servicios básicos, comercios, centros educativos y de salud, lo que facilita desplazamientos más seguros, rápidos y accesibles. Además, el 60 % señaló mejoras en la calidad del aire interior, producto de estrategias de ventilación natural o mecánica controlada y del uso de sensores de contaminantes, que promueven una mayor sensación de bienestar. El 50 % de los proyectos reportó mejoras en el confort térmico, gracias a la integración de estrategias pasivas y activas que mantienen condiciones adecuadas de temperatura para los usuarios.

Finalmente, el estudio de CASA Colombia (2025) ratifica esta tendencia, mostrando que el 74 % de los proyectos percibió beneficios directos para los usuarios, como una mejor calidad de vida y mayor bienestar. Asimismo, el 63 % reportó

una mejora en la reputación corporativa y un mayor cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, lo que contribuye a fortalecer la confianza del mercado y la preparación ante futuras regulaciones. En términos ambientales, el 26 % de los proyectos identificó reducciones en las emisiones de CO₂, consumo de agua y energía, y generación de residuos, gracias a la selección de materiales sostenibles y al diseño eficiente de los sistemas constructivos. De manera destacable, varios proyectos reportaron mayor resiliencia frente al desabastecimiento de agua y energía, mediante el uso de fuentes alternativas y la gestión adecuada del agua lluvia, que también contribuyen a mitigar los riesgos de inundaciones y escasez hídrica.

Así, los resultados de los tres estudios reflejan que las certificaciones en sostenibilidad no solo mejoran el desempeño ambiental, sino que también incrementan la calidad de vida de quienes los habitan o utilizan, fortalecen la resiliencia urbana y contribuyen a la regeneración.

Barreras y retos comunes

A pesar de los avances y beneficios demostrados por las certificaciones en sostenibilidad, los tres estudios evidencian barreras estructurales y desafíos operativos que desaceleran su adopción masiva y efectiva. De manera transversal, uno de los principales retos identificados es la brecha de comunicación y conocimiento sobre la sostenibilidad dentro de las organizaciones y hacia los usuarios finales. Muchos equipos técnicos, áreas administrativas y clientes aún perciben la sostenibilidad como un componente adicional, en lugar de un eje estratégico de gestión y valor. La falta de comprensión de los beneficios integrales (ambientales, sociales y económicos) reduce la aceptación de los procesos de certificación y limita su incorporación plena en la cultura empresarial y en la toma de decisiones. Esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer la comunicación interna, la capacitación y la sensibilización en torno al propósito y los impactos positivos de construir y operar de manera sostenible.

En esta misma línea, un desafío recurrente es el cambio cultural dentro de las organizaciones. La sostenibilidad, cuando se integra como parte estructural de la estrategia corporativa, exige una

articulación clara entre todas las áreas, esquemas de trabajo colaborativo y un mayor nivel de coordinación entre diseñadores, constructores, gestores y operadores. En este sentido, de acuerdo con los encuestados del caso de LEED BD+C, el 35% de los desarrolladores incursionaban en la certificación por primera vez, y se percibió un esfuerzo adicional, especialmente en la documentación, control y coordinación del equipo. Asimismo, los equipos con experiencia previa en certificación, especialmente en CASA Colombia, reportaron una curva de aprendizaje más corta y una menor complejidad en la gestión, mientras que los equipos que incursionaban por primera vez reconocieron la necesidad de mayor planificación, documentación y seguimiento durante todas las fases del proyecto.

Desde la perspectiva técnica, los estudios coinciden en que existen limitaciones en la oferta de materiales y capacidades locales, especialmente en regiones donde aún es escasa la presencia de proveedores con atributos de sostenibilidad o de profesionales especializados en diseño bioclimático, gestión ambiental o manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). Esta brecha representa una barrera tanto para el cumplimiento de requisitos técnicos, como la calidad del aire interior, la eficiencia energética o la trazabilidad de materiales sostenibles, aspectos señalados como críticos por los proyectos LEED BD+C, como para la implementación de buenas prácticas en obra y operación.

En el ámbito financiero, los tres estudios identifican la subutilización de los incentivos existentes. A pesar de que en algunos países de la región se han establecido mecanismos tributarios o financieros para proyectos sostenibles, estos son poco conocidos o no están plenamente articulados con las necesidades del sector. Esto se relaciona con otro reto señalado especialmente en LEED O+M: la dificultad para vincular las decisiones de inversión con los objetivos de sostenibilidad, sobre todo en estrategias cuyos beneficios son intangibles o de largo plazo, como la mejora en la calidad del aire, el bienestar de los ocupantes o la resiliencia frente al cambio climático. La ausencia de metodologías claras para valorar estos impactos dificulta su comunicación a los equipos financieros y reduce su prioridad dentro de los planes corporativos.

Asimismo, los proyectos en fase de operación enfrentan desafíos adicionales relacionados con la recolección y gestión de datos, en particular aquellos con modelos de ocupación en arriendo o con múltiples inquilinos. La alta rotación de usuarios y la diversidad de sistemas de gestión dificultan la obtención de información consistente, lo que requiere un esfuerzo continuo de capacitación, seguimiento y coordinación. Sin embargo, los proyectos que logran superar esta barrera consolidan bases de datos robustas y confiables, fundamentales para orientar decisiones estratégicas, mejorar el desempeño ambiental y promover una gestión más eficiente y transparente.

En esta misma línea, tanto en vivienda como en edificaciones comerciales, los estudios resaltan la necesidad de fortalecer el vínculo con los usuarios finales. En el caso de CASA Colombia, solo el 24 % de los compradores sabía que su vivienda estaba certificada, y aunque casi la mitad de ellos reconoció que esto influyó en su decisión de compra, la mayoría desconocía los beneficios asociados. Este hallazgo pone de relieve la importancia de comunicar mejor el valor de las certificaciones al público general, no solo como un atributo técnico, sino como una garantía de bienestar y eficiencia.

En síntesis, los principales retos del sector no se limitan a aspectos técnicos o financieros, sino que se concentran en la transformación cultural, la formación de capacidades y la creación de un entorno propicio que permita escalar las prácticas sostenibles. Superar estas barreras requiere un trabajo articulado y la implementación de políticas que reconozcan el valor integral de la sostenibilidad en la construcción como un eje estratégico para las organizaciones.

Principales aprendizajes y estrategias replicables

Los tres estudios coinciden en que una planificación temprana, la coordinación interdisciplinaria y la integración de la sostenibilidad desde las primeras fases del proyecto son factores determinantes para lograr edificaciones más eficientes, resilientes y de alto desempeño. Entre las prácticas más destacadas se encuentra la implementación de procesos de diseño integrativo, en los que participan arquitectos, ingenieros, consultores

ambientales, especialistas en energía y agua, y demás involucrados desde la etapa inicial. Este enfoque permite tomar decisiones informadas con base en simulaciones bioclimáticas, modelado energético o herramientas como BIM, lo que optimiza el uso de recursos y reduce errores durante la ejecución.

En el caso de los proyectos CASA Colombia, el 63 % reportó haber implementado un proceso de diseño integrativo, analizando desde etapas tempranas los factores que inciden en el consumo energético e hídrico. Este enfoque se tradujo en ahorros promedio del 28 % en agua y del 24 % en energía, demostrando que la sostenibilidad, cuando se incorpora de manera transversal, tiene un impacto medible en la eficiencia del proyecto. A su vez, el 89 % de los equipos CASA señaló que la principal lección aprendida fue la importancia de gestionar el proyecto de manera integral desde su inicio, fortaleciendo la coordinación entre disciplinas y el seguimiento de objetivos comunes.

Otra práctica fundamental identificada en los tres estudios es la priorización del usuario final, no solo como beneficiario, sino como parte activa del proceso de sostenibilidad. Esto implica comunicar de forma clara las estrategias implementadas, fomentar su apropiación del proyecto y asegurar el mantenimiento del desempeño sostenible a lo largo del tiempo. En este sentido, la sostenibilidad no se limita al momento de la entrega o certificación, sino que se convierte en una gestión continua que requiere monitoreo, evaluación y actualización de políticas y procedimientos.

En el ámbito operativo, los proyectos LEED O+M evidencian cómo la sostenibilidad se consolida mediante la formalización de políticas institucionales. El 67 % de las edificaciones certificadas reportó haber creado o actualizado sus políticas de compras, mantenimiento y renovación, integrando criterios ambientales y sociales en la gestión de sus activos. Estas medidas permiten mantener la coherencia entre el diseño sostenible y la operación diaria, promoviendo una cultura organizacional que prioriza la eficiencia, el bienestar y la mejora continua.

En conjunto, estas prácticas demuestran que la sostenibilidad en el sector de la construcción no depende únicamente de tecnologías o materiales

innovadores, sino de la planificación estratégica, la colaboración interdisciplinaria y el compromiso continuo de todos los actores involucrados. La integración temprana, la comunicación efectiva con los usuarios y la institucionalización de políticas de sostenibilidad.

Conclusiones

La síntesis comparativa de los tres estudios elaborados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) –*Caso de negocio de LEED en Latinoamérica (2ª ed., 2024), El negocio de la vivienda sostenible y saludable en Colombia (2025) y Más valor y mejor desempeño: el negocio de operar bien, resultados reales de sostenibilidad en edificios de América Latina (2025)*– confirma que las certificaciones en construcción sostenible en América Latina cuentan con un caso de negocio sólido y consistente. Los resultados evidencian una baja inversión incremental, períodos cortos de retorno, ahorros operativos medibles y beneficios no financieros significativos, relacionados con el bienestar de los ocupantes, la eficiencia en la operación y la resiliencia frente al cambio climático.

En conjunto, los tres estudios demuestran que la sostenibilidad es rentable y genera valor a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones. Los proyectos certificados reportan ahorros en consumo energético e hídrico, mejoras en la salud y satisfacción de los usuarios, y mayor eficiencia en la operación y mantenimiento. De esta manera, la certificación deja de ser un fin en sí misma para convertirse en una herramienta de gestión continua, capaz de fortalecer la competitividad de las empresas, reducir su huella ambiental y contribuir a los objetivos nacionales y globales de descarbonización.

No obstante, para escalar la adopción de estas prácticas y consolidar un sector transformador, es fundamental articular incentivos efectivos, cerrar brechas de comunicación y fortalecer las capacidades técnicas.

Acceso a incentivos y financiamiento verde

Una de las oportunidades más claras para fortalecer el mercado de la construcción sostenible en América Latina radica en vincular las certificaciones con incentivos financieros y tributarios de apoyo. La región cuenta con una creciente

oferta de instrumentos de financiamiento verde, que incluyen bonos y préstamos vinculados a sostenibilidad, líneas de crédito preferenciales, entre otros. Países como Colombia, México, Brasil y Perú presentan avances tangibles en la incorporación de estos instrumentos, con el apoyo de bancos de desarrollo, aseguradoras y fondos de inversión. La percepción de los inversionistas institucionales frente a los proyectos certificados es cada vez más favorable, a medida que se evidencia su solidez técnica y rentabilidad.

Sin embargo, los estudios identifican una subutilización de estos incentivos. En el caso de LEED BD+C, solo el 28 % de los proyectos logró acceder a algún tipo de beneficio financiero o técnico durante su proceso de certificación, lo que muestra un potencial aún desaprovechado. Es necesario alinear los instrumentos de financiamiento, los incentivos tributarios y las políticas públicas con las certificaciones, de modo que las edificaciones sostenibles sean reconocidas no solo por su desempeño ambiental, sino también por su aporte a la economía verde y a los compromisos climáticos nacionales. Esta articulación puede acelerar la movilización de capital hacia proyectos de alto impacto y consolidar un entorno propicio para la innovación y la regeneración urbana.

Alineación de las certificaciones con el contexto local

El fortalecimiento de las certificaciones en América Latina requiere avanzar hacia una mayor adaptación a los contextos locales, considerando la diversidad climática, social y regulatoria de la región. Si bien los sistemas internacionales como LEED proporcionan marcos técnicos consolidados, su efectividad aumenta cuando se complementan con esquemas nacionales, como CASA Colombia, que integran criterios socioambientales alineados con las prioridades del territorio. Adaptar los requerimientos a las condiciones locales—disponibilidad de materiales, capacidades técnicas, normativas y prioridades climáticas— permite ampliar la participación de actores y democratizar el acceso a la sostenibilidad en sectores como la vivienda social.

De igual forma, la complementariedad entre las fases de diseño y operación resulta clave para garantizar resultados sostenibles a largo plazo.

Fomentar certificaciones integradas en ambas etapas multiplica los beneficios ambientales, económicos y sociales, y permite generar una visión de ciclo de vida completo. Este enfoque es esencial para avanzar hacia edificaciones neto cero carbono y resilientes, capaces de adaptarse a los desafíos del cambio climático sin comprometer la calidad de vida de sus ocupantes.

Comunicación y sensibilización

Los tres estudios coinciden en que uno de los mayores desafíos para escalar la sostenibilidad en la construcción es de carácter cultural y comunicativo. La sostenibilidad todavía se percibe, en muchos casos, como un valor agregado y no como un componente central del negocio o un beneficio para los usuarios. El principal reto identificado por los proyectos es cómo comunicar los beneficios tangibles de las edificaciones certificadas, tanto dentro de los equipos técnicos como hacia compradores y usuarios finales.

Fortalecer la comunicación, junto con la educación técnica y la sensibilización ciudadana, es clave para consolidar una nueva narrativa, en la que la sostenibilidad no sea solo una certificación, sino un símbolo de calidad, bienestar y compromiso con el ambiente.

En última instancia, el avance de la construcción sostenible en América Latina dependerá de la capacidad del sector para integrar la sostenibilidad como parte esencial de su propósito empresarial y social.

Referencias Bibliográficas

- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). (2024). *Caso de negocio de LEED en Latinoamérica (2ª ed.)*. Bogotá: CCCS. <https://www.cccs.org.co/mitigacion/caso-de-negocio-de-leed-en-latinoamerica/>
- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). (2024). *Estado de la Construcción Sostenible en Colombia 2024*. Bogotá: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. <https://www.cccs.org.co/mitigacion/estado-de-la-construccion-sostenible/>
- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). (2025). *El negocio de la vivienda sostenible y saludable en Colombia*. Bogotá: CCCS. <https://www.cccs.org.co/mitigacion/el-negocio-de-la-vivienda-sostenible-y-saludable-en-colombia/>

Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). (2025). *Más valor y mejor desempeño: el negocio de operar bien, resultados reales de sostenibilidad en edificios de América Latina*. Bogotá: CCCS. <https://www.cccs.org.co/mitigacion/mas-valor-y-mejor-desempeno-el-negocio-de-operar-bien-resultados-reales-de-sostenibilidad-en-edificios-de-america-latina/>

UNEP, GlobalABC & IEA. (2023). *Buildings Global Status Report 2023: Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector*. Nairobi: United Nations Environment Programme. <https://www.unep.org/resources/report/global-status-report-buildings-and-construction-20242025>

